

ФОРМИРОВАНИЕ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муродов Нодирбек Ойбек Ўгли

Магистрант 1 курса направления Управление образовательными учреждениями
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7424120>

Аннотация. Обоснована актуальность формирования профессиональной культуры менеджера по управлению человеческими ресурсами в рамках его подготовки в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Представлена дидактическая модель формирования профессиональной культуры менеджера в системе высшего профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональная культура специалиста, управление человеческими ресурсами, система высшего профессионального образования, педагогическая модель, организационно-педагогические условия.

FORMATION OF ASPECTS OF MANAGEMENT AND PEDAGOGICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Abstract. The relevance of the formation of a professional culture of a human resource manager in the framework of his training in educational institutions of higher professional education is substantiated.

A didactic model of the formation of a manager's professional culture in the system of higher professional education is presented.

Keywords: professional culture of a specialist, human resource management, system of higher professional education, pedagogical model, organizational and pedagogical conditions.

Профессиональная культура менеджера по управлению человеческими ресурсами является частью общей культуры личности, характеризующей повседневность его проявления в профессионально-управленческой сфере деятельности. Она отражает единство теоретической подготовки специалиста и его практической способности к успешному выполнению задач профессиональной деятельности: выделять, точно формулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы развития организации; разрабатывать программы организационного развития; обеспечивать их реализацию, используя современные методы управления сотрудниками с применением знаний социально-экономических, социально-культурных и социально психологических факторов поведения людей в организации.

Формирование и развитие профессиональной культуры менеджера по управлению человеческими ресурсами является необходимым условием его профессиональной подготовки и управления, соуправления [4, с. 23].

Институту необходимо создать усилия для обеспечения подготовки компетентных специалистов в сфере управления, формирование у них основ профессиональной культуры управления человеческими ресурсами, в соответствии с требованиями общества.

Именно в период обучения в вузе рекомендуется осуществлять становление основ профессиональной культуры менеджера, создавать фундамент для дальнейшей систематической работы специалиста по ее саморазвитию в профессиональной деятельности.

Решение исследования проблемы организации профессиональной подготовки, создание условия для эффективного решения задач формирования профессиональной культуры управления будущего специалиста в образовательных учреждениях. Для качественного осуществления педагогического процесса, формирование профессиональной культуры менеджера, содержание формы и методы организации процесса обучения в институте управления и бизнеса рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной теоретической моделью. (1)

Модель формирования профессиональной культуры менеджера по управлению человеческими ресурсами, представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых модулей, объединенных для реализации образовательных целей и задач.

Функционально-целевой модуль модели учитывает социальный заказ на выпускника с высоким уровнем профессиональной культуры

Содержательный модуль включает в себя следующие блоки: ценностные ориентаций в профессии, нравственное воспитание управленцев, освоение основ управленческого общения и др.

Организационно-технологический модуль включает интегративную проектную технологию, обеспечивающую формирование основ профессиональной культуры менеджеров. Интегративная проектная технология основана на использовании интерактивных форм и методов обучения.

Контрольно-оценочный модуль содержит мониторинг профессионально-личностного роста студента и динамики сформированности уровня профессиональной культуры управления человеческими ресурсами в процессе подготовки в вузе.

Мотивационно-профессиональный этап реализации модели формирования профессиональной культуры предполагает анализ уровня её сформированности студентов.

Операционно-технологический этап модуля направлен на непосредственное осуществление преподавателями вуза действий по формированию профессиональной культуры будущих менеджеров.

Реализация практико-ориентированного этапа направлен на оценку динамики развития профессиональной культуры студентов и их корректировку действий по организации данного процесса в вузе.

Этапы реализации модели соответствуют академическим годам обучения, что облегчает диагностирование уровней сформированности у будущих специалистов основ профессиональной культуры.

Выше представленная градация модулей и этапов реализации модели формирования профессиональной культуры менеджера по управлению человеческими ресурсами основана на педагогических принципах регионализации; единства и преемственности содержания циклов профессиональной подготовки; использования научно обоснованных методов централизации руководства с предоставлением, осознанности и мотивированности, согласованности действий всех субъектов, лично

и профессионально ориентированной организации деятельности; адаптивности будущих менеджеров к реализации управленческих функций.

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию профессиональной культуры менеджеров в процессе их подготовки в вузе представленного в работе Данилова М.М. (3) способствуют повышению теоретических знаний в области управления, формирование потребностей анализа собственной профессиональной деятельности на основе принятых ценностей профессиональной культуры, а также овладению умениями и навыками в профессиональной области, умению практического их применения в управленческой деятельности, развитию общих и профессиональных способности профессионально важных качеств.

REFERENCES

1. Блинов А. В. Модель обучения менеджера // Высшее образование в России. 1999. № 6. С. 64-75.
2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе. М.: Педагогическое общество России, 2004. 192 с.
3. Данилова М.М. Исследование эффективности формирования профессиональной культуры менеджеров хозяйствующих организаций туриндустрии // Проблемы современной экономики. 2007. № 1. С. 21-39.
4. Крылова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста: метод. пособие. М.: Высш. шк., 1990. 142 с.
5. Вербицкий А.А. Педагогические технологии и качество образования. Система обеспечения качества в дистанционном образовании. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2006.